

¿Voces en los márgenes?: Narrativas de mujeres migrantes de Abya Yala habitando Buenos Aires. Una mirada feminista decolonial

Voices on the margins? Narratives of migrant women from Abya Yala inhabiting Buenos Aires. A decolonial feminist look

DOI: 10.5281 / zenodo.5528383

Fabiana Rivas Monje

Universidad de Buenos Aires

fabiana.rivas.monje@gmail.com

Fecha de recepción: 29 de abril de 2021 / Fecha de aprobación: 14 de junio de 2021

RESUMEN: El proyecto se propone analizar y reflexionar tomando los aportes teóricos del feminismo decolonial, a saber, la colonialidad de género, la co-constitución de opresiones, el racismo de género y una teoría de las voces, los relatos y experiencias de cuatro mujeres migrantes latinoamericanas residentes en la ciudad de Buenos Aires, y la relación que se genera entre las vivencias de la migración, con los cruces de las opresiones múltiples generadas por el racismo, clasismo y colonialidad de género. La ruta indagatoria surge desde la propia experiencia situada como mujer migrante en el territorio en 2018-2019, y el cruce de trayectorias vitales con otras mujeres latinoamericanas en distintas situaciones de migración. Para ello, se trabajó metodológicamente desde una confluencia de enfoques desde el posicionamiento teórico-político feminista decolonial y el enfoque testimonial, a través de historias orales que denomino “narrativas migrantes”, proporcionando el espacio para articular memorias, experiencias situadas y análisis crítico, a la vez que la revalorización de voces sofocadas por la hegemonía del habla que persiste incluso, en las demandas políticas de los movimientos feministas. La intención fue hilvanar un relato coral a-varias-vozes, ensayando una transgresión al orden hegemónico de los protocolos investigativos euro-usa-centrados de la investigación social.

Palabras clave: Mujeres migrantes, narrativas, América Latina, feminismo decolonial, Buenos Aires.

ABSTRACT: The project aims to analyze and reflect on the theoretical contributions of decolonial feminism, namely, gender coloniality, the co-constitution of oppressions, gender racism and a theory of the voices, stories and experiences of four Latin American migrant women residents in the city of Buenos Aires, and the relationship that is generated between the experiences of migration, with the intersections of multiple oppressions generated by racism, classism and gender coloniality. The investigative route arises from my own experience as a migrant woman in the territory in 2018-2019, and the crossing of life trajectories with other Latin American women in different migration situations. For this, I worked methodologically from a confluence of approaches from the decolonial feminist theoretical-political position and the testimonial approach, through oral histories that I call “migrant narratives”, providing the space to articulate memories, situated experiences and critical analysis, to as well as the reevaluation of voices suffocated by the hegemony of speech that persists even in the political demands of feminist movements. The intention was to string together a multi-voice choral story, rehearsing a transgression to the hegemonic order of the Euro-USA-centered investigative protocols of social research.

Keywords: Migrant women, narratives, Latin America, decolonial feminism, Buenos Aires.

Palabras introductorias

¿Cómo vivencian la experiencia de la migración mujeres de Abya Yala¹, latinoamericanas y del Caribe en Buenos Aires?, Si es que hay voces y cuerpos subalternizados al hablar de la migración, retomando la icónica interrogante de Spivak (1998) ¿pueden las mujeres migrantes subalternizadas hablar con voz propia?, ¿Cómo se vivencia y reconoce el cruce inseparable de la opresión por raza, clase, género y sexualidad desde las voces migrantes?, ¿Cómo se da la relación entre las trayectorias vitales-migratorias y la experiencia de la colonialidad de género en Buenos Aires? A partir de la ruta que trazan estas interrogantes, propongo analizar y reflexionar desde una vereda-otra, las narrativas migratorias de cuatro mujeres migrantes de Abya Yala en Buenos Aires y los cruces de opresiones co-constituyentes por raza, género y clase, a partir de los aportes del feminismo decolonial.

Esto surge desde la propia experiencia situada como mujer migrante en el territorio, racista y eurocéntrico, y el cruce de trayectorias vitales con otras mujeres latinoamericanas y caribeñas en distintas situaciones de migración.

Para responder el objetivo de esta indagación, la hoja de ruta parte de situar las historias de mujeres de Abya Yala en Buenos Aires, a partir de lo que entiendo como “narrativas migrantes”. Para luego, relevar estas narrativas desde los aportes teóricos del feminismo descolonial, y finalmente, identificar las relaciones entre trayectorias migratorias y experiencias de opresión a través del análisis de la co-constitución de opresiones como parte de la matriz de poder moderno/colonial. Procuró así, hilvanar un relato a varias voces, donde mi voz sea parte-y-una-más.

Estudios de migración y mujeres. Buscando superar la unidimensionalidad del género y la categorización interseccional

Los estudios sobre migración han sido un campo fértil y de considerable tradición dentro de las ciencias sociales, ofreciendo incluso una serie de programas de posgrados y posgrados en el área, y generando año a año una vasta producción referida a estos temas. Incluso puede decirse que la historia

1 Utilizo Abya Yala (“tierra madura”, “tierra que florece” en lengua Kuna) como denominación descolonial para nombrar el territorio de América Latina. La complejidad del constructo Latinoamérica/América Latina ha generado debates complejos de larga data en la región. Utilizo la denominación de mujeres latinoamericanas y caribeñas a lo largo del texto para no recaer en un lenguaje repetitivo, pero sin olvidar las complicaciones de este constructo, y su origen colonial/moderno.

misma de la humanidad, con los lentes de la larga duración, ha sido una caracterizada por los movimientos migratorios.

Durante las últimas décadas, se ha constatado un creciente interés sobre la migración femenina o los estudios de género y migración, pasando de la marginalidad a un protagonismo (Oso Casas, 2008). No obstante, desde su origen, las ciencias sociales han enunciado las migraciones dentro del paradigma liberal clásico², y la presencia de análisis que problematicen el fenómeno desde enfoques no fragmentarios y de sesgo economicista, no son proporcionales con la actividad que detentan las mujeres en los movimientos migratorios (Guzmán Ordaz, 2011).

Dentro de los estudios migratorios, y siguiendo a Guzmán Ordaz (2011), se pueden observar tres momentos respecto a la inclusión de la noción de “género³” como categoría clave. La autora realiza un recorrido por las principales etapas de las teorías migratorias desde una perspectiva feminista, para la distinción de lo específico de la migración de las mujeres. Identifica primero, la etapa de las reivindicaciones por la ausencia de las mujeres en los diversos modelos teóricos de migración (Morokvasic, 1984; Kofman, 1999; Sinke, 2006, citadas por Guzmán Ordaz, 2011). Luego, una segunda y obligada etapa de utilización de la categoría género⁴ como factor clave para interpretar los procesos sociopolíticos complejos. Y Finalmente, una tercera etapa, que actualmente puede denominarse como el “cambio de paradigma” otorgado por la mirada interseccional.

Esta última etapa basada en los cuestionamientos epistemológicos de feministas afrodescendientes en los 80⁵, cuestiona las relaciones de poder entre mujeres y la homogeneidad de condiciones por clase, raza y género en los procesos migratorios. Sin embargo, dadas las críticas respecto a las limitantes del enfoque interseccional –que problematizo con énfasis más adelante–, es menester cuestionarse ¿Qué tanto puede aportar para observar las experiencias contemporáneas de las mujeres migrantes?

2 El objetivo de las primeras teorías migratorias era comprender las razones tras la migración y explicar los factores que impulsaban dicho fenómeno, desde la mitad del S. XX se comienza a observar la vida del migrante abordado como “hombre”, “trabajador” (agencia masculina) y sus familias (esposa e hijas/os), considerando a las mujeres como dependientes y pasivas en los procesos migratorios, presumiendo la casa/lo doméstico como su lugar (Guzmán Ordaz, 2011). En la misma línea, y como plantea la autora, las explicaciones de la migración se asociaban específicamente a lo económico (visión que sigue predominando).

3 Categoría de análisis predominante en los estudios de mujeres y feministas, y la desigualdad históricamente más institucionalizada, que obnubila las discriminaciones múltiples y simultáneas por clase y raza, consideradas como secundarias en la organización social.

4 En este punto, las críticas hacia la perspectiva de género (entendida como la propuesta de análisis que examina y reflexiona sobre la subjetividad de mujeres y hombres en diferentes sociedades y sus relaciones de poder), son prolíferas, y se han venido gestando desde las distintas/confluyentes veredas de los feminismos subalternizados, por su mirada sesgada, universalista, fragmentada y moderna/colonial, servil al discurso feminista hegemónico occidental y por ende, a la matriz de poder.

5 Como Kimberlé Crenshaw, Patricia Hill Collins, Angela Davis, Colectiva Rio Combahee, entre otras.

si este parte del supuesto de la existencia de grupos que emergen del solapamiento de dimensiones de opresión, sin pensar en las relaciones sociales cambiantes, históricas, situadas. En este sentido, si el enfoque interseccional continúa anclado al pensamiento categorial-occidental, ¿es capaz de explicar cómo la opresión múltiple vivenciada no puede describirse como una sumatoria de categorías? Así, tal como expone Espinosa (2014a), el enfoque interseccional no pasa de ser una teoría crítica que luego se desarrolló como un tipo de arreglo específico en políticas públicas y gubernamentales, lo que no es casualidad, pues este mismo emerge desde el lenguaje y la lógica institucional. A este respecto, y considerando lo mencionado hasta acá, ¿Pueden elaborarse nuevos aportes al análisis de las migraciones de mujeres en el continente, desde otras-miradas que superen la mirada unidimensional del género y la observancia categorial de la interseccionalidad?

Primero, es necesario hacer hincapié en las inquietudes y cuestionamientos que fueron emergiendo para trazar la ruta de indagación. Parto desde mi experiencia situada, como mujer, blanca-mestiza, migrante desde el Sur de Chile, habitando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 208 y 2918. Esta vivencia que transitada me permitió conocer a otras mujeres en distintas situaciones migratorias, y ser observadora⁶ a la vez, de distintas manifestaciones de exclusión racial y discriminaciones por clase y género.

En este sentido, sentipienso que el aporte que puedo generar es observar la migración desde el lugar de enunciación propio, buscando alterar y subvertir la lógica positivista dominante de la investigación social, permeada por la colonialidad. Y así, intencionar un bordado colectivo de algunas voces de la migración, relevar sus relatos e historias, generando a la vez una observación más compleja, no fragmentada y crítica de las rutas y flujos migratorios Sur-Sur, desde los aportes del pensamiento feminista decolonial.

Aportes teóricos que dan sustento a un relato a varias voces. Pensando la migración desde el feminismo decolonial en Abya Yala

Como aportes teóricos fundamentales que dan cuerpo al proyecto feminista decolonial y antirracista, María Lugones invita a pensar en la cartografía del poder global desde lo que denomina *Sistema*

⁶ Observadora lo utilizo en el sentido de presenciar actos racistas en el subte, en el colectivo, en las calles, en supermercados, y otros espacios de la ciudad. Estas situaciones, en ocasiones presenciadas, otras veces escuchadas desde los relatos de otrxs compañerxs, charladas y analizadas, devinieron en una sensación de incomodidad y cuestionamiento constante, que me interpela y me motiva a pulsar esta narración.

Moderno/Colonial de Género. Realiza una investigación nutrida, por un lado, de los marcos de análisis aportados por los feminismos de mujeres de color –de donde proviene la interseccionalidad, y por otro, del marco de la Colonialidad del Poder introducido por Aníbal Quijano. Intenta hacer visible lo instrumental de este sistema en el sometimiento tanto de mujeres como hombres de color en todos los ámbitos de la existencia (Lugones, 2008). Siguiendo a Quijano (2000), el patrón de poder capitalista eurocentrado y global está organizado alrededor de dos ejes: la modernidad y la colonialidad del poder. Sin embargo, en su análisis asume un enfoque patriarcal y heterosexual sobre las relaciones y disputas de sexo y de género. Para Lugones, en una comprensión de la organización diferencial de género en términos raciales, es fundamental observar, y entender los rasgos históricos de la organización de género en el sistema moderno colonial de género, a saber: diformismo biológico, y la organización patriarcal y heterosexual de las relaciones sociales (Lugones, 2008).

A través del concepto de Sistema moderno colonial de género, la autora explica cómo se manifiesta el género en tanto es una construcción reservada sólo para aquellos/as dotados/as de humanidad (hombre blanco europeo y mujer blanca europea al servicio de la reproducción), mientras que en los/las habitantes originarias de Abya Yala reducidas/os a la bestialidad, no hay género, sino diformismo sexual. “Como el capitalismo eurocentrado global se constituyó a través de la colonización, esto introdujo diferencias de género donde, anteriormente, no existía ninguna” (Lugones, 2008, 86). En directa relación, está lo que ella denomina *Colonialidad de género*:

Creo que la colonialidad del género nos muestra grados de opresión mayores y complicidades mayores que la interseccionalidad. Llamo “colonialidad del género” precisamente a la introducción con la Colonia de un sistema de organización social que dividió a las gentes entre seres humanos y bestias. (Lugones, 2012, 4)

Respecto a la superación del concepto de interseccionalidad y sus limitantes⁷, Lugones propone pensar la opresión múltiple desde lo que conceptualiza como *co-constitución de opresiones o dominación co-constitutiva*. Siguiendo a Yuderlys Espinosa (2014a), la tradición occidental de interpretación de mundo sigue siendo una herencia en el movimiento feminista latinoamericano, es por ello que aún no se ha logrado abandonar el tratamiento fragmentado de la opresión, el intento por

7 La Interseccionalidad es una forma provisoria de referirse al modo en que las y los sujetas/os experimentan sus vivencias de opresión/dominaciones múltiples. Reproduce nuevamente el pensamiento categorial, que nombra, define, enumera y jerarquiza de acuerdo al lugar de enunciación de donde proviene. Está limitada en comprender la opresión, por un lado, porque emerge desde el campo restrictivo del derecho sin deshacerse de la lógica liberal y eurocentrada que lleva intrínsecamente, abordando nuevamente al género y la raza como lógicamente separadas, y creando así un nuevo sujeto: la mujer negra (Espinosa 2014a, 2016a).

superar este abordaje ha llevado a proponer una serie de distintas metáforas descriptivas para intentar comprender cómo se articulan, imbrican, interseccionan o eslabonan lo que se entiende por distintas dimensiones de opresión. Esta labor aún está comenzando, pues implica reconstruir epistemológicamente todo lo que se ha sostenido hasta ahora para explicar el por qué y cómo de la opresión. Siguiendo a María Lugones, raza, género y sexualidad se co-constituyen, esto pues el paso de la colonización a la colonialidad en cuestión de género, centra la complejidad de las relaciones constitutivas del sistema global capitalista de poder: “En los análisis y prácticas de un feminismo descolonial, “raza” no es separable ni secundaria a la opresión de género sino co-constitutiva” (Lugones, 2012, 134).

En definitiva, no es una cuestión de categorías solapadas sino de seres: la interseccionalidad sigue anclada al pensamiento categorial de occidente, donde la imposición deshumanizante colonial es vivida por seres que no son ni pueden ser describibles como una sumatoria/unión de categorías (Lugones, 2012), cuando en realidad, se presentan como fusionadas, co-constituyentes, en el sentido de que las divisiones sociales se interceptan, habiendo diversos sistemas de poder que son autónomos e irreductibles entre sí.

Complementariamente, desde el extenso trabajo teórico y político de Yuderkys Espinosa, propongo re-pensar, para el contexto de las migraciones, lo que ella conceptualiza como *Racismo de género*:

[La] imposibilidad de la teoría feminista de reconocer su lugar de enunciación privilegiada dentro de la matriz moderno colonial de género, imposibilidad que se desprende de su negación a cuestionar y abandonar este lugar a costa de “sacrificar”, invisibilizando diligentemente, el punto de vista de “las mujeres” en menor escala de privilegio, es decir las racializadas empobrecidas dentro de un orden heterosexual. (Espinosa, 2016b, 50)

En consonancia, y para complementar esta mirada hacia las narrativas migrantes, me nutro también de la propuesta teórica aportada por Karina Bidaseca (2011) de una *Teoría de las voces*, inspirada en la conceptualización de Quijano (2000) de la colonialidad del poder y los aportes de Ranajit Guha (2002).

Esta metodología es una invención que se propone el desafío metodológico que implica la ruptura epistémica de los estudios postcoloniales (Bidaseca, 2010). En el ensayo de intentar plasmar un diálogo intercultural con las diferentes voces, busco quebrar la monoglosia colonizadora y cuestionar al narrador omnisciente [...] llamo voces altas y bajas para diferenciar las intensidades de las voces bajas contrahegemónicas (y hegemónicas), de las altas y de nuestras propias voces. Propongo

discernir las voces de los actores: cuándo es la suya propia, cuando es una voz sofocada, fagocitada, mimetizada o silenciada. (Bidaseca, 2011, 64)

Siguiendo lo planteado por la autora, el silenciamiento del/la subalterno/a (como forma que adopta el colonialismo/colonialidad) aparece coartando la posibilidad potencial del habla, habla en el sentido de que la voz deje de ser mero ruido, para denunciar injusticia (Bidaseca, 2011). A partir de la interrogante arrojada por Spivak (1998), y su postura de que las voces silenciadas por los poderes son en sí mismas irrecuperables (precisamente porque el/la subalterno/a no puede hablar, no por mudez sino por la carencia de un espacio de enunciación), la única posibilidad política para la subalternidad es dejar de ser subalterno/a, o más bien: “intensificar la voz, hacerla propia, en algún sentido lejos de la representación” (Bidaseca, 2011, 69).

En este sentido, pretendo construir este relato a varias voces, desde la intencionalidad de una “audibilidad” horizontal, conjunta, de las narrativas migratorias. Asumiendo desde ya el lugar de enunciación privilegiado como articuladora y expositora de las narrativas de las demás compañeras que aquí también están hablando, pero ensayando una subversión, a la lógica dominante de investigación, sustentada en los aportes que las feministas descoloniales de Abya Yala nos proporcionan.

Buenos Aires, Argentina: una breve exposición del espacio habitado⁸

Es relevante destacar el territorio que como mujeres migrantes estamos habitando, para ello hay que leer y contextualizar histórica y políticamente a la denominada moderna o actualmente, Argentina. Hacia 1880 cuando comenzó la expansión de la Argentina en adelante, conectada comercialmente con el imperio británico, un ejército de tipo prusiano, una cultura anhelantemente francesa y una mezcla de españoles e italianos, esta se había propuesto ser la Europa de América Latina y el Caribe (Sáez Capel, 2001). Pasado casi un siglo y medio, supuestamente han cambiado los sujetos/as y grupos de poder, sin embargo, podemos seguir observando resabios de los estados y grupos oligárquicos que predominaron en el continente, y en específico en la ciudad de Buenos Aires.

⁸ No ahondaré exhaustivamente respecto a la historia argentina y la migración, por motivos de extensión y pretensiones del presente escrito. A pesar de que el abordaje no dará cuenta en profundidad de esta complejidad, considero pertinente introducir brevemente dicha contextualización.

Observar las construcciones sociales asociadas a la migración en la Argentina hoy, hace patente eco de aquello, y aquí observamos el cruce inseparable entre colonialismo, racismo y migración en América Latina y el Caribe. Pues, siguiendo los aportes fundamentales de Aníbal Quijano, la idea de raza es con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años.

Según plantea Sáez Capel (2011), finalizando el S.XX, Argentina comenzó a recibir y mirar a los nuevos migrantes como una “desgracia no merecida”, pese a que si hay una nación que le debe mucho a la migración es esta. Se fomentan desde las esferas políticas y medios masivos una estigmatización generalizada, donde se les responsabiliza del desempleo, delincuencia, violencia, prostitución callejera, carencia de servicios de salud y educación, y se tiende además a potenciar estereotipos de segmentación laboral racista, entre otras manifestaciones. La discriminación racial eurocéntrica hacia la migración, sin embargo, claramente no sólo se expresa en medios masivos, sino que se habita corporalmente y a diario en las calles, parques, transporte público y distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires, haciéndose, al parecer, casi parte inseparable de la cotidianidad porteña.

Sumado a esto, actualmente nos encontramos en un contexto de complejidades políticas, exacerbación y globalización neoliberal, derechización manifiesta de gobiernos latinoamericanos, profundización de inequidades y violencias, y a la vez de apertura de distintas demandas y luchas sociales que permanecían invisibilizadas, y fragmentadas. En este sentido, la demanda por el aborto legal en la Argentina se escuchó fuerte prácticamente a nivel planetario y los pañuelos verdes inundaron ciudades. En estos espacios de lucha feminista, generizada, fragmentada, donde el aborto (*legal y en el hospital*) ha acaparado prácticamente todos los espacios, discursos y demandas de los movimientos de mujeres –así como una serie de investigaciones al respecto–, ¿hay espacio para las demandas específicas de las mujeres migrantes racializadas, empobrecidas, excluidas?, ¿es el aborto una demanda universal y central para las mujeres migrantes racializadas? Si bien el proyecto finalmente logró culminar en la sanción de la ley en 2020, no ha sido así en otros países latinoamericanos, y probablemente la lucha por el aborto siga predominando en los debates y movimientos, ¿quedará cabida para otras demandas, siquiera tan sólo un poco al margen de lo moderno-occidental-biomédico-higienizado-blanco?⁹ Quiero decir, ¿Qué lugar ocupan las

⁹ Me parece que es una tensión interesante de desentrañar, no en contraposición a la demanda por el aborto legal, sino considerándolo como contexto de las luchas y demandas actuales en una sociedad que cada vez más fuertemente se autodenomina como feminista, y donde existen y resisten, miles de mujeres en condiciones

problemáticas y opresiones que afectan las vidas de mujeres migrantes de Abya Yala, en el discurso feminista que predomina en Argentina? En el momento de realización de la investigación, el proyecto de ley no había sido aprobado, por lo que la demanda sociopolítica del aborto continuaba imperante. Estas interrogantes también rondan mi incomodidad, e infiero que las trayectorias de las compañeras y-la-mía-propia, se constituyen en narrativas de voces “bajas”, que pueden detentar un espacio para cuestionar la hegemonía del pensamiento feminista blanco en Argentina, toda vez que problematizar e interpelar el monopolio de la agenda feminista y sus ausencias sintomáticas: racismo y colonización.

Ruta metodológica

La epistemología feminista clásica o convencional -desde su lugar de enunciación privilegiado-, se ha encargado de cuestionar la producción y construcción de conocimientos desde críticas hacia el androcentrismo que ha ocultado y excluido el “punto de vista de las mujeres” (Espinosa, 2014b). Autoras como Dorothy Smith, Donna Haraway, Nancy Hartsock, Sandra Harding, entre otras, han sido prolíferas en estos cuestionamientos, a través de contribuciones como el “Punto de vista de las mujeres” (Smith, 2001), o el “método feminista” (Harding, 1987). Si bien, el develamiento crítico de que la voz de la ciencia es masculina y que la historia se ha escrito desde el punto de vista de los hombres, de clase y raza dominante (Harding, 1987), ha sido fundamental, la epistemología feminista clásica se ha quedado atrapada en la universalización de la sujeta mujer y la experiencia de opresión dominante del género, y aunque las mujeres de color¹⁰ han hecho luces de la necesidad de un análisis imbricado de género/raza/etnia/clase/sexualidad, su teoría general permanece intacta, sin articularse con el programa desuniversador y de descolonización del sujeto “mujer” del feminismo (Espinosa, 2014b).

Tal como nos propone Yuderkys Espinosa, aportes como el cuestionamiento a la reflexividad, neutralidad y objetividad, a la distancia entre observador/a y objeto de estudio, así como la reivindicación del conocimiento situado basado en la experiencia, con la intención de estudiar “hacia arriba” cómo operan las instituciones, sus estructuras sociales jerárquicas y sus marcos conceptuales, y el tomar en cuenta la conciencia grupal por sobre la individual, son proyectos del punto de

de subordinación por la inseparabilidad de la raza-etnia, género, clase, sexualidad, que el discurso feminista y por el aborto no se ha detenido a observar ni “escuchar”.

¹⁰ Como coaliciones de mujeres racializadas, parte de los movimientos feministas chicano, negro, lesbianas, entre otras, que inician estas críticas hacia el feminismo blanco burgués en los años 80’.

vista/método feminista políticamente comprometidos y socialmente situados que devienen útiles pero necesarios de problematizar para epistemologías y metodologías *otras*, capaces de superar sus limitantes. En este sentido, y como la misma autora señala, desde un posicionamiento crítico hacia la epistemología feminista crítica convencional, el andar se encamina hacia una superación de los tratamientos fragmentados de la opresión, cuestionando la violencia epistémica (Spivak, 1998), el racismo de género (Espinosa, 2013), el esencialismo y la colonialidad del feminismo hegemónico y sus métodos¹¹.

La crítica descolonial, representa un espacio propositivo, entendiendo que en la metodología interesa un desprendimiento como acto de transgresión y desobediencia epistémica en contra de los tratamientos rígidos y protocolos investigativos eurocentrados de la colonialidad del saber. Una metodología descolonial, debe apuntar a descolonizar los métodos de la investigación disciplinada, a invertir la modalidad de la práctica investigativa en el sentido de, no ser ya quienes vamos hacia “la realidad” a efectos de llevar a cabo una acción de indagación, sino, reconocernos como permeables a lo que va apareciendo a medida que nos permitimos ser interpeladas por aquello que ha sido preconfigurado como problema investigativo (Borsani, 2014), fracturando la distancia teórica y la relación dual sujeto-objeto, proponiendo por el contrario, la proximidad como criterio en pos de un aprendizaje en el campo, reinterpretándolo como espacio abierto, en el hacer.

Es así que desde el propio campo surge la problemática presentada, sin una previa planificación deductiva. Sino, por el contrario, fue encontrarse en el mismo territorio con un fenómeno de interés tanto investigativo como también político e interpelativo, lo que permitió a su vez, el develamiento de tensiones inmanentes a la vivencia de distintas experiencias y trayectorias migratorias de mujeres de Abya Yala, su invisibilización, discriminación y racismo en un espacio urbano particular.

Considero que las narrativas –en este caso orales– constituyen una estrategia metodológica capaz de revalorizar las voces de las personas involucradas en el fenómeno en particular (Vasilachis de Gialdino, 2006), permitiendo incorporar saberes y experiencias orientados a profundizar las temáticas de investigación enmarcadas en el giro subjetivo. Una narrativa que se enmarca en el paradigma

11 Así, la invitación y desafío es a generar conocimientos colaborativos, un camino donde no hay recetas universales ni rigor pragmático, sino, todo lo contrario. A este respecto, Ochy Curiel (2014), plantea que el desprendimiento de la colonialidad del poder, del saber y del ser, implica, por un lado, el reconocimiento y la legitimación de saberes subalternizados “otros”, y en segundo, problematizar las condiciones de producción de conocimientos. Ergo, el desenganche conlleva la teorización desde los procesos comunitarios de lucha, resistencia y acción, junto con una creatividad en las metodologías que minimicen las relaciones de poder en la manera de construir y reproducir el conocimiento (Curiel, 2014).

interpretativo propicia el análisis de las experiencias de las mujeres, siendo por tanto un instrumento metodológico idóneo para visibilizar las experiencias situadas (Colanzi, 2015) y en este caso, las propias voces silenciadas/voces bajas de la migración que se pretende relevar. La narrativa testimonial plantea un desplazamiento del “punto de vista universalista, [que] se abandona a favor de la prerrogativa acordada al conocimiento particular, privilegiado, emergente de la experiencia situada de los diferentes actores” (Vasilachis de Gialdino, 2006, 12).

Con el afán de poder hacer ejercicio de metodologías no extractivistas ni jerárquicas, sino horizontales, respetuosas, y desde una mirada feminista decolonial, considero que el enfoque de las historias orales es adecuado al contexto particular en cuestión. Esto pues, la historia oral –subvalorada por asociarse a lo femenino, y a las culturas subalternas como el mundo indígena, negro, campesino–, permite situarnos en una forma de conocimiento alterno al hegemónico, positivista, occidental y masculinista, con el objeto de poder usar mecanismos que nos levanten de la marginación en la construcción de conocimientos, memoria e historia, reelaborando desde los márgenes.

El estudio entonces se enmarca en lo cualitativo empírico, a través de técnicas de conversación tipo entrevistas en profundidad e historias orales, de cuatro mujeres migrantes de Abya Yala que han residido en Buenos Aires, provenientes Ecuador, Guatemala, Uruguay y Chile (la propia voz). La indagación se realizó desde los meses de noviembre de 2018 hasta julio de 2019.

Las narrativas migrantes fueron analizadas mediante un análisis de discurso, como caja de herramientas suficientemente vasta y heterogénea (Sayago, 2014). Como técnica de análisis, siguiendo al mismo autor, se recurre al AD cuando el “objeto” de estudio “lo pide”, en este caso, por su ductilidad para analizar las narrativas migratorias. Presento las distintas voces en dimensiones que surgieron de los objetivos de investigación, pero, sobre todo, de las mismas narrativas, pretendiendo salir de la perspectiva tradicional de las migraciones. Parto desde contar quienes somos las mujeres que aquí hablamos, cómo ellas entraron en mi mundo, y sitúo mi experiencia como “investigadora”, según un relato codo-a-codo, a varias voces, audibles y entrelazadas.

Mi posición como investigadora: el lugar de enunciación

La proximidad con el fenómeno investigado es un eje articulador fundamental que he evidenciado a lo largo de lo expuesto: el lugar de enunciación desde el cual me posiciono se erige como detonante para investigar sobre las experiencias migratorias. Como bien lo expresa Correa (1999), una

condición epistemológica del proceso de investigación biográfica es la implicación de la investigadora, y el riesgo de ser conmovida, afectada, una necesidad. En este sentido, las experiencias, relatos e historias recopiladas, se encuentran entrelazadas por lugares comunes con la experiencia vivida. A través de la revalorización de estos relatos muchas veces invisibilizados, no reconocidos, se puede articular conocimiento originado en las vivencias personales como formas válidas de enriquecer la memoria colectiva femenina de las mujeres migrantes.

Es por ello, que, así como el diseño y formulación del planteamiento teórico es originado, a la vez que atravesado por la experiencia situada de la migración en Buenos Aires, producto de lo que podría denominarse un “exilio educacional” –sobre el cual ahondaré más adelante, junto a las voces de las demás compañeras–, pretendo construir el modelo de presentación de resultados en base también al vínculo inseparable con la temática investigada y los relatos de las demás compañeras migrantes entrevistadas. Para esto, intencionaré la construcción de un relato hilvanado con mis propias sensaciones, emociones generadas; mi propia experiencia y relato de la migración. Articulando en torno a ejes temáticos que fueron apareciendo desde las mismas historias, con el fin de generar un corpus textual creativo a través de una conversación a varias voces, formando una trama en que las voces de las mujeres entrevistadas se unan a la de quien escribe. Un escrito que se resista a los cánones normativos impuestos desde las disciplinas modernas, muchas veces tan estrictos que nos impiden el enriquecimiento potencial de los saberes/experiencias subalternizadas.

Para efectos de facilitar la lectura, las citas extraídas de los relatos, en torno a los ejes temáticos, irán presentadas en cursiva. Estas citas no serán corregidas, sino que serán presentadas fiel al habla de las entrevistadas, esto en un sentido metodológico, de no perder la estética particular de los relatos de vida, donde cómo se dice lo que se dice, es fundamental, y más bien, también como decisión política-teórica, pues

Las divagaciones, repeticiones, cambios de tiempo verbal, omisiones y sobreentendidos, sin duda dan cuenta de procesos inconscientes de quienes [narran] un periodo de sus vidas, por lo que intentar “corregirlos” sería una prepotencia académica, así como una ignorancia de lo que el lenguaje representa. (Vidaurrázaga, 2005, 9)

Resultados obtenidos. Discusión y análisis.

El cruce de camino con otras compañeras migrantes de Abya Yala (Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guatemala, México), me permitió la generación de interrogantes y cuestionamientos que fueron urdiendo esta pequeña trama. Desde el propósito de subvertir e interpelar las lógicas dominantes de investigación eurocentrada y su rigidez positivista, ensayo este relato coral, hilvanado a varias voces audibles, donde las mujeres del Sur, retomando las palabras de Karina Bidaseca (2018), sean-seamos narradoras de nuestras propias vidas.

Con las compañeras que hablan aquí, comenzamos a cruzar nuestras rutas a principios de 2018. A “ZM” de Uruguay (Montevideo. 28 años, socióloga, estudiante de posgrado), la conocí pocas semanas después de llegar a Buenos Aires. Compañera feminista, con la que hemos tenido las más interesantes y profundas charlas, debatiendo sobre las injusticias, el dolor que carga América Latina, así como de las esperanzas que se encarnan en las luchas y resistencias hoy en día. A “MD” de Ecuador (Quito. 31 años, gestora social, estudiante de posgrado), también la conocí al llegar a la maestría. Por una serie de motivos, ella se regresó a Quito casi a fines de 2018. A pesar de eso, ese año que compartimos juntas, estuvo lleno de momentos de cariño, acompañamiento, risas y amistad sincera que guardo en mi corazón hasta hoy. Su retorno fue algo que nos dolió a todas y todos, y es que es así, como bien reflexiona la compañera guatemalteca, las personas en situación de extranjería, se van, nos vamos. Estamos aquí de paso, generalmente, en un constante ir y venir.

A “LA” de Guatemala (Ciudad de Guatemala. 40 años, antropóloga, posgrado), tuve la oportunidad de conocerla por un muy querido amigo guatemalteco compañero de maestría. Son las únicas dos personas de Guatemala que he conocido. Le agradezco profundamente la conversación que tuvimos, las reflexiones que se gestaron, por su amabilidad, sinceridad y el compartirme su relato, sus experiencias, que enriquecen profundamente este ejercicio.

Finalmente yo (Curautín-Temuco. 29 años, socióloga, estudiante de posgrado), vengo-soy del Sur de Chile. Mi historia migrante comenzó a principios de 2018, cuando arribé a Buenos Aires a estudiar con una compañera socióloga, una maestría en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Podría decir, que mi motivo tras la migración es una suerte de “exilio educacional”, tras la imposibilidad de poder costear la continuación de estudios en Chile, soy otra dentro de tantas y tantos que se van del país por lo mismo. Soy consciente de que es una ruta migratoria en una situación de privilegios, en contraste con tantas otras trayectorias de mujeres de Abya Yala. Con las compañeras que hablamos aquí, compartimos esa narrativa común, lo que no quita que exista una

“herida migrante” tras abandonar el lugar de origen, los afectos, la familia, las costumbres, los olores, los sonidos, entre otros lazos.

A continuación, hablamos cuatro mujeres migrantes de Abya Yala que habitan-habitaron la ciudad de Buenos Aires. Observo e intento analizar nuestros relatos “a viva voz” desde los aportes teóricos que provee el feminismo descolonial. Los resultados y discusión se articulan en tres grandes apartados que responden a dimensiones de análisis, no cronológicas ni ascendentes sino tal vez, en espiral.

1. El origen de la ruta migratoria. Las razones tras la migración, llegada a Buenos Aires, adaptación y situación actual (2019).

Toda ruta migratoria tiene un punto de origen, que al mismo tiempo puede arrastrar consigo continuidades, o elementos anteriores de índole política, económica, cultural, familiar e íntimos, que conjugados en un momento particular de nuestras trayectorias dan inicio al rumbo de salida, y de cruce a otra, u otras fronteras de lo que la modernidad/colonialidad ha definido como estados-nación.

La “decisión” de venir a Buenos Aires, en nuestro caso, se vio mayormente determinada por aspectos educacionales, y de realización de estudios de posgrado. Argentina es reconocida por el acceso a educación pública gratuita, y de calidad, en los niveles primario, secundario, terciario y de grado. Razón por la cual, en particular desde Chile, año a año son muchos los y las jóvenes que cruzan la cordillera para cursar carreras universitarias gratuitas¹².

Sumado al ítem de costo económico, están los aspectos de reconocimiento a la “calidad educativa” del sistema argentino. En particular, la UBA, se posiciona junto a universidades tradicionales de México, Brasil y Chile, entre los primeros puestos de los rankings, lo que le ha conferido un estatus de excelencia académica, y una imagen que no podemos dejar de observar como parte de las construcciones emanadas de los centros de poder del norte global y el control del conocimiento.

Sin embargo, es claro que la Argentina y en particular Buenos Aires, se erigen como polos de conocimiento a nivel regional, lo que les ha conferido el carácter de destino académico durante décadas. En este aspecto, no puedo dejar de recordar una de las primeras clases, donde una profesora de maestría nos hablaba de la educación pública argentina –en un aula donde la mitad de les

¹² En el caso de los posgrados, a pesar de ser pagos, su costo representa aproximadamente un tercio de lo que cuestan en países como Chile o Colombia.

estudiantes éramos extañjeres-, y como aquí las universidades son abiertas en acceso a todas, todos, todes, donde no se le niega a nadie el derecho a estudiar. Me hace reflexionar, en mirada comparativa a las universidades chilenas de “excelencia”, donde no hay acceso o libre ingreso, sino, postulación, y por supuesto, mercantilización y endeudamiento.

“De manera específica, mi razón de desplazamiento hacia Buenos Aires fue por motivos de formación académica/profesional, sin desconocer la importancia del desarrollo de las Ciencias Sociales en el Ecuador, mi interés de estudiar en Argentina se vinculó al hecho de que este país posee una posición destacada a nivel internacional en la producción de conocimientos ligados a las ciencias sociales y el pensamiento latinoamericano” (MD_Ecuador)

El tema de cómo Argentina ha devenido en la Argentina centro de conocimientos, puede rastrearse en clave histórica, y con mirada descolonial hacia los movimientos migratorios europeos de fines del S. XIX y principios del XX, y antes, hacia las configuraciones políticas y económicas del periodo colonial y posteriormente en la independencia y construcción del estado-nación. Si la Argentina ha tenido fuertes vínculos con Europa desde siglos, esto ha prevalecido –particularmente en Buenos Aires– no sólo a nivel económico, arquitectónico y cultural, sino simbólico y de construcción y afirmación identitaria. La autodenominada “París de América Latina” reniega de sus raíces indígenas, negras, mestizas, y su mirada ha estado siempre dirigida hacia Europa como modelo, donde la blanquitud, a decir de Bolívar Echeverría (2007), es un rasgo esencial parte de la estrategia de borramiento de la historia racial argentina

“De hecho, yo elijo venir a Argentina más que nada por el reconocimiento a nivel mundial y de la región que tiene el sistema educativo acá y de posgrados. Ta, más que nada por eso, no fueron causas más, de socioeconómicas, políticas, etcétera, del país de origen” (ZM_Uruguay)

“[...] conocí otras guatemaltecas que estaban estudiando acá, y había una que estaba haciendo esta misma maestría, la de FLACSO. Porque yo ya había empezado a eso, a ver las posibilidades de becas, adonde podía ir. México tiene muchas, muchas becas, ofrecen muchas becas, muchos guatemaltecos van a México a estudiar, pero yo quería algo más lejano culturalmente, no quería sentir que estaba en Guatemala, en un montón de sentidos” (LA_Guatemala).

Como se puede observar, las razones tras nuestra migración no responden a crisis humanitarias o conflictos económicos y/o políticos graves del país de origen, como ocurre actualmente con Venezuela, Haití, Honduras, sólo por mencionar algunos ejemplos. Podríamos decir, y es reconocido

en todas las narrativas, que habitamos una experiencia de migración “en condiciones de privilegio”. Sin embargo, como expresa LA, la decisión de migrar no puede enmarcarse en una sola dimensión – en nuestro caso la educativa–, detrás, a la par, en conjugación, hay diversos factores que inciden, a nivel personal e íntimo muchas veces. En este sentido, no podemos escindir las repercusiones que tienen las enormes estructuras y los grandes procesos históricos y políticos en nuestra vida personal, en nuestra emocionalidad. El caso de Guatemala es paradigmático por los largos episodios de violencia histórica que azotaron cruentamente a comunidades indígenas y campesinas, en una guerra interna que se arrastró por más de treinta años. Pero las raíces de esa violencia pueden encontrarse en las estructuras excluyentes de las relaciones sociales, culturales y económicas que se instauraron con la colonia, y que se afianzaron con el estado nación autoritario y racista llevado a cabo por grupos criollos conservadores.

En esta misma línea, las distintas manifestaciones de violencia han estado presentes en Centroamérica por larga data, y la violencia contra las mujeres y los feminicidios es parte de este entramado complejo de dominación y despojo:

“Guatemala es un lugar muy violento para las mujeres, ehm, aquí se escandalizan de, -que es escandalizante-, si se hace el recuento de cuantos femicidios ocurren en una semana o en un mes, y Guatemala triplica esas cifras (...) y ahora que el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos sacó su informe, hay siete partos de niñas entre 10 y 14 años diarios... no puedes hablar de consentimiento. Entonces, es un lugar muy violento para las mujeres, y mmm, yo en ese tiempo antes de venir acá, estaba viviendo sola, estaba bien, como en un lugar muy lindo, pero siempre tenía ese miedo de estar, de vivir sola ¿no? Porque en Guatemala no se acostumbra que una mujer viva sola... y cuando yo me fui de Guatemala, me quería ir si, hacía tiempo que me quería ir, pero también, como muy, no relacionado porque en realidad haber solicitado la beca, no estuvo relacionado con ese evento, pero sí muy recientemente antes de que yo viniera acá, asesinaron a una de mis mejores amigas... y, bueno, yo quería salir... en su propia casa, porque ella vivía sola. Esa es la única razón... y ese es el país del que yo vengo. Yo entiendo que no es, que no estoy en el paraíso acá tampoco, pero, pero es un poco más soportable...” (LA_Guatemala)

Si bien esa no fue la principal razón que determinó su decisión de salir de Guatemala, el evento del feminicidio de la amiga es una herida que atraviesa con dolor la trayectoria vital, de esas dolencias que llevamos con nosotras, en la piel, y que nos van definiendo también, como personas, a la vez que nuestras rutas. Y, así como en Guatemala, en el resto de Abya Yala los asesinatos de mujeres no sólo

están cruzados por el género, sino por la co-constitución de este con la raza/etnia, la clase, sexualidad, origen, entre otras dimensiones de opresión.

Por otro lado, el caso de Guatemala, adquiere particularidades que lo diferencian de las experiencias sociales, políticas y culturales del Cono Sur. En este sentido, Argentina, Chile y Uruguay, Ecuador en menor medida, comparten lugares comunes a nivel histórico, cultural y geográfico. Y en este aspecto, la cercanía territorial de Guatemala con Estados Unidos evidentemente ha determinado las rutas y trayectorias migratorias. La “promesa de una vida mejor” continúa yaciendo en el norte, y se fortalece teniendo la primera potencia mundial a tan sólo dos fronteras de distancia.

“La migración de Guatemala es hacia Estados Unidos, México y Estados Unidos, o se quedan en México sin lograr llegar a Estados Unidos (...) Hacia el sur, no es un destino elegido... eh, bueno, como que siempre la vista está puesta en el primer mundo (risas) el norte ¿no? (...) sé que los guatemaltecos que vienen acá sólo vienen a estudiar y vuelven, y sobre todo vienen muy jóvenes (...) entonces también es un ir y venir” (LA_Guatemala)

LA también enfatiza el carácter de género que adquieren las rutas migratorias de las y los guatemaltecos, esto puede observarse desde la prevalencia de una división sexual del trabajo y del espacio en público/productivo y privado/reproductivo, con bases en el colonialismo occidental y la erosión de los marcos de relacionamiento social y cultural de los habitantes originarios de los territorios de Abya Yala. Son en su mayoría varones los que migran en búsqueda de trabajo para sostener económicamente a sus familias. Sin embargo, estas experiencias no pueden encontrar su comprensión desde un análisis migratorio sustentado en el enfoque de género, como usualmente son abordadas, pues son múltiples y complejos los cruces de opresiones que determinan las trayectorias migratorias, y se enmarcan a su vez en los grandes procesos históricos que les dan sentido.

“hay poblados donde casi solo hay mujeres y niños pequeños porque los hombres todos se han ido, sobre todo la parte de occidente que es la que colinda con México, y también eso hace más fácil el movimiento” (LA_Guatemala).

Por otro lado, respecto a la situación actual de Buenos Aires y la adaptación a las dinámicas de relacionamiento social del territorio:

“(...) la gente está más amargada también, te dice cualquier cosa por la calle, yo que sé, te pueden llegar a increpar, mismo por ser migrante” (ZM_Uruguay)

En este aspecto, es menester reconocer el momento político en el que se encontraba la Argentina en ese periodo. Posterior a los gobiernos progresistas de la era Kirchner (2003-2015) sumado a la complejidad política y política-partidista que caracteriza al país, el gobierno del neoliberal derechista Mauricio Macri para muchas y muchos es sinónimo de crisis (“macrisis”), en lo social, político y económico. Crisis que se ha traducido en reducción del gasto público, eliminación de ministerios, aumento del costo de vida, endeudamiento con el FMI, pobreza e indigencia¹³ exageradas, entre otros efectos. Secuelas que pueden observarse a simple vista, y que más que todo, se experimentan a diario.

“Lo que más me impactó y chocó fue la masividad, y el ritmo de la ciudad. Eh, creo que también es que a medida que fueron pasando los meses y, en tanto se acrecentó la crisis, el nivel de ira y de intolerancia que, también, fue como en aumento” (ZM_Uruguay)

En este sentido, a nivel de trato interpersonal también es posible observar diferencias interesantes/elementos de diferenciación. La forma de hablar o de “gritarse” es también característica culturalmente, y en visión comparativa respecto a compañeras/os migrantes de otros países se hace notar¹⁴. Al ser una ciudad receptora de gentes de diversas latitudes, basta caminar un par de cuadras por casi cualquier barrio de Buenos Aires para escuchar distintos acentos e idiomas, y después de varios meses ya se puede adquirir una suerte de “habilidad” para distinguirlos. Creo que eso, la diversidad y riqueza cultural que habita la ciudad, efecto de la migración, es de las experiencias más entrañables y enriquecedoras, que muchas/os no podríamos experimentar en nuestras ciudades de origen.

“(…) en Guatemala hablamos bajito, damos doscientas mil vueltas, jamás vamos a decir “¡no!” o “¡sí!” (…) nos cuesta un montón decir que no, eh, y bueno doscientas mil fórmulas de cortesía que acá... ni si, o sea, el saludo (allá) dura diez horas y se hacen como ochenta y cinco “gracias” entre... eso es como muy rudo (acá) (…) y eso, la informalidad en todo, todo es informal, todo es informal” (LA_Guatemala)

“A veces me pasa con situaciones que culturalmente no, no logro o no estoy segura si las estoy interpretando bien (…) yo siento que acá hay como mucha gana de pelear, pero, ahora entiendo que no es por pelear sino, o sea al final es el deseo de tener la razón” (LA_Guatemala).

13 Según datos del segundo Censo Popular de Personas en Situación de calle (abril, 2019), 7.251 personas están en situación de calle, 5.412 viven a la intemperie, 870 son niños, 1600 están en la calle por primera vez.

14 Como la amabilidad y trato dulce de la gente que viene de Colombia, o la alegría de les que vienen de Brasil, la solemnidad de Ecuador, o la sobre-cortesía de les que vienen de Guatemala

Por otro lado, y dando paso al nudo central de los relatos, está el tema del reconocimiento y auto-reconocimiento como extranjeras/os, como migrantes. Es sabido que el Cono Sur, particularmente Argentina, Chile y Uruguay, han hecho orgullo en torno a ser pura o fundamentalmente blancos (Portocarrero, 2013), a diferencia de otros países que han tratado de construir su identidad nacional a partir de la idealización del mestizaje (como Perú, México, Ecuador, entre otros). Sin embargo, ningún país de Abya Yala está libre de la utopía del blanqueamiento, en palabras del mismo autor. Es decir, las jerarquías raciales persisten, y muchas veces las características fenotípicas actúan como “deladoras” del origen foráneo, ubicado en una menor escala de valor en la pirámide de la raza.

“Creo que también, este, por haber venido de Uruguay, corro con una ventaja entre comillas, que, que puedo pasar como porteña, que es horrible, pero, pero bueno ta, fue como una estrategia que me tuve que ir haciendo, ta, a medida que me fui dando cuenta que sí, si ta, decís tu real identidad, o sea, yo no, lo bueno es que no tengo que decirla, ¿entendés? (...) obviamente no en espacios más cercanos (risas) (...) me hago pasar por porteña para que por ejemplo en el taxi para que no me paseen por toda la ciudad. (...) Ahora que te estoy diciendo esto capaz que tendría que reivindicar mi origen (risas) analizando, pero bueno ta, quedará para más adelante. No creo, que muchas mujeres no tienen la chance de eso” (ZM_Uruguay)

Como bien cierra ZM, no todas las mujeres “tienen la chance” de disimular el origen, “la marca migrante”, sea por el acento o la tonada, sino además por lo que no puedes velar, como las características fenotípicas de origen indígena o afrodescendiente, mestizas, e incluso campesinas, que actúan como “justificadores” de discriminación. Los límites impuestos por las fronteras territoriales de los estados-nación y las construcciones identitarias construidas, se difuminan al condensarse en los cuerpos racializados: en la jerarquía racial de 500 años de colonización eurocentrada, la “india sigue siendo india”, “la negra sigue siendo negra”, independiente del país de donde viene. Retomando a Quijano (2014), la mirada eurocentrista de la realidad social de América Latina, llevó a los intentos de construir las naciones según la experiencia europea, a través de la homogeneización étnica o cultural de la población encerrada dentro de las fronteras, lo que se expresa en el continuum del blanqueamiento como utopía, y la co-constitución de la raza con la exclusión económica y de género, donde las mujeres atravesadas por distintas dimensiones de opresión ocupan los últimos escalafones.

2. Nudo. Experiencias de discriminación develadas por raza/etnia, clase, género en las narrativas migrantes y la trama de redes con otras compañeras de Abya Yala.

La “categoría” mujer (género) migrante (origen) no resume la experiencia de muchas mujeres en situación migratoria y condiciones de subalternidad por raza, etnia, clase (entre otras dimensiones). En este sentido, el grupo de mujeres migrantes no se constituye homogéneo, y los distintos cruces de las opresiones generan posiciones de penalidad y privilegio que no son monolíticas ni describibles como una sumatoria de categorías. Así, características como los fenotipos raciales generan exclusiones que trascienden y exacerbaban la opresión por género.

“Yo por mí, no sé, por mi nacionalidad, por ser uruguaya, eh, no he como sufrido discriminación étnica o racial ni nada, justamente por eso, ta, que en realidad creo que, si lo de ser uruguaya me ayuda en la tonalidad, que es muy parecida, pero podría ser perfectamente una afro-uruguaya y tener toda la tonalidad porteña o montevideana y... sí, obviamente, 100% segura que sufriría este, discriminaciones de otros tipos” (ZM_Uruguay)

Siguiendo los planteamientos de María Lugones respecto a la conceptualización de la colonialidad de género, como parte del proyecto de civilización occidental y de dominio de la raza blanca europea, las mujeres no blancas, indígenas y afrodiaspóricas no eran consideradas humanas y por ende no estaban dotadas de género. Estas construcciones de larga duración persisten desde el hecho colonial, y continúan en la construcción de imaginarios sociales racistas perpetuando exclusiones y violencias hacia mujeres no blancas.

“Yo creo que, y depende un poco de los espacios, pero si, los comentarios que se escuchan sobre las bolivianas o las paraguayas o las peruanas, yo creo que en la categorización están más abajo. Y tiene mucho que ver el color de la piel, si, definitivamente, tiene mucho que ver (...) bueno, no sólo acá, en toda América Latina tiene esa, esa nivelación del trato de acuerdo al color.” (LA_Guatemala)

“Creo que sí, que pueden haber casos donde sus situaciones sean capaz un poco más complejas (...) hay un racismo muy heavy acá, y que si, ya, ya ante cualquier rasgo fenotípico que se aleje del blanco porteño, sí, hay como consecuencias” (ZM_Uruguay)

Como es recurrente, las capitales actúan como centro monopólico de una serie de dimensiones más allá de lo estrictamente económico y político, y en el caso argentino, el centralismo porteño es un tema que arrastra historia desde el S. XVII. Desde la Primera Junta comienza una tensa relación entre Buenos Aires y el interior, que continúa sucediéndose hasta hoy, y los temas de migración y racismo

no son la excepción. Las construcciones culturales, simbólicas e identitarias en consonancia con lo fenotípico, juegan un rol clave respecto a la predominancia de larga duración del eurocentrismo en la capital, y de lo indígena y campesino en las provincias.

Las principales colectividades de migrantes en Argentina provienen de países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Chile y Perú) y refieren a causas de índole histórica, política y económica. Se concentran mayormente en determinadas provincias, como el caso de migración paraguaya en Misiones, Formosa, Santa Fe y Chaco, mientras que, en las provincias del norte, como Jujuy y Salta, se encuentra alta población boliviana. Respecto a la discriminación racial:

“No es una cuestión de patriotismo ni nacionalismo, sino más creo que está más, atribuido si, centralizado acá (Buenos Aires) (...) Recuerdo una situación de una compañera que me contaba que, en el tren, un señor le había dicho “vos, negra de mierda” a una mujer que era de Salta, por ejemplo, de la nada. “Vos negra de mierda que me vas a robar”, algo así” (ZM_Uruguay)

También escuché un relato similar, donde a una compañera de origen y rasgos porteños se le imprimía socialmente desde pequeña la “marca de la raza” como justificación de exclusión. En estos ejemplos podemos observar que muchas veces ni siquiera es la nacionalidad extranjera¹⁵ de un país considerado por como inferior en la jerarquía racial colonial, como Bolivia, Perú, Paraguay, lo que deviene en discriminación racial, sino que las características visibles y rasgos físicos son suficientes, y esto es particularmente fuerte en Buenos Aires. En la misma ciudad, es posible encontrar barrios y sectores con grupos sociales predominantes, y donde se puede apreciar el “cambio de paisaje humano”, sobre todo respecto a la segmentación entre la zona sur y zona norte, y respecto al conurbano bonaerense.

Recuerdo una de las primeras semanas viviendo en el barrio de Belgrano¹⁶, zona norte, conocido por ser de clase media-alta, caminando por la calle Juramento escuché el primer “negra de mierda” del 2019, porque ya el 2018 había escuchado varios, en bares, subte, en la calle. Esa vez fue un taxista que le gritó a una chica que cruzaba la calle, casi cuando el semáforo estaba en rojo, tan fuerte que lo escuchamos todes quienes íbamos por ahí. Otra vez, en el subte vi como un tipo joven, insultaba a una pareja de ancianitas que lo pasaron a tocar (a tocar, ni siquiera empujar), al bajar del vagón,

15 Sin olvidar que la Abya Yala despojada y colonizada, la construcción misma de los estados-nación está dada por el racismo.

16 Tuvimos la oportunidad de alquilar un departamento en Belgrano porque el dueño es amigo de una amiga muy cercana de la madre de mi compañera, por lo que arregló con nosotras un precio que nos beneficia bastante y con el compromiso de no subir el alquiler durante el año, cuestión casi imposible de conseguir en capital.

“váyanse a su país, negras de mierda”, -lo “negro” como no argentino-, dentro de una serie de otros insultos que no recuerdo. Nadie hizo ni dijo nada. Fue la primera vez que vi de tan cerca un acto racista, recién había llegado a Buenos Aires y me acuerdo la sensación de impresión, vergüenza, con la que me quedé todo el día. Porque además acá, el apelativo racista y despectivo “negro/negra” no está ligado estrictamente a la pigmentación de la piel, sino a una condición social de exclusión, marginalidad.

Ya había ido varias veces a Buenos Aires, de vacaciones o actividades académicas, siempre por una o dos semanas, y nunca percibí el racismo, nunca me di cuenta de la discriminación. Con el tiempo claro, caí en cuentas que no es lo mismo venir como o ser turista, que ser migrante. Esa reflexión me impactó mucho porque son “marcas” sutiles, las que te posicionan, en una situación cotidiana de este u otro lado. Percibir destrato por ejemplo o que te atiendan mal, que te hablen “golpeado”. Que te estén preguntando constantemente “¿De dónde sos?”, también genera una sensación de hastío, un recordatorio constante de que “no eres de acá”.

El 2018, dos compañeros migrantes buscaban alquiler y les costó muchísimo. Recuerdo que después de meses contaban medio en tono de broma, “no nos quieren alquilar, porque somos muy jóvenes, ¡pero además porque somos muy morenos!”. La misma compañera, cuando intentó sacar su DNI (después de un año de trámites), fue a dejar la foto de carnet pero en Migraciones le pidieron que la cambiara por una “más clara”.

“Una vez fui al zapatero a arreglar un zapato y me dijo “sos colombiana”, y yo “no, soy guatemalteca”, “¡ah!” me dice, “te aconsejo, que no te juntes con los colombianos” (...) y me dijo “es que a este barrio están llegando muchos colombianos”, pero en realidad es un barrio muy peruano, hay mucho restaurante peruano, y yo le dije “pero más son peruanos” y me dijo “esos son peores”. Y si, no sé, esa es mi impresión, que ser peruano es como, en esa escala está peor.”
(LA_Guatemala)

La raza, como instrumento de dominación social es un dispositivo que no solo genera exclusiones sino además dolor y afecciones de índole subjetiva. Como bien sintetiza el grupo de rap Hermanos de Causa, parafraseando un famoso poema de Nicolás Guillén, “tengo una raza oscura y discriminada”. Aunque hacen referencia a la persistencia de prácticas racistas en la sociedad cubana (De La Fuente, 2012), el “tengo”, es clave, “tengo” algo que no me puedo sacar, que no puedo disimular. Remite al emblemático episodio que retrata Fanon en “Piel negra, máscaras blancas”, cuando la niña del bus le dice a su madre “Mira mamá, un negro, tengo miedo”.

“Si yo siento que, si, existe y mucho prejuicio también. A mí lo que me pasa, porque obvio mi tonada no la reconocen, como si pueden acá reconocer con más facilidad los que provienen de los países limítrofes, entonces en general piensan que soy colombiana. Y sí me ha pasado muchísimas veces que en un negocio o en lo que sea, no me tratan muy bien, me tiran algún comentario así, de algo de Colombia, o me hacen alguna pregunta (...) pero en realidad es para hacer un comentario, y yo digo “no sé, yo no soy colombiana” o bueno y pasa que cambia, o sea cambia todo, el trato, el tono, el así como “ay, qué lindo Guatemala!”, porque además, aquí aprenden que Centroamérica es el Caribe, y entonces se imaginen el paraíso tropical (...) si, digamos que yo he sentido más, desprecio, cuando han pensado que soy colombiana, esa es la verdad, esa es mi experiencia personal” (LA_Guatemala)

Así con en Argentina, en Chile hay mucha discriminación racial hacia migrantes de Colombia –y otros lugares como Haití, Perú y Bolivia-, se observa en los medios masivos y se escucha-vivencia en la cotidianidad. Los estereotipos raciales vinculados al narcotráfico, la violencia, prostitución e hipersexualización preponderan en los discursos comunes. Sin embargo, al conversar con amigas y amigos de Colombia que están en Buenos Aires, nunca me compartieron respecto de algún episodio o sentirse discriminados, pareciera ser que, al contrario, son las personas que vienen de otros países quienes reconocen ese prejuicio.

Otra de las situaciones con las que me encontré al ser migrante en Buenos Aires, fueron las redes naturales que se generan entre personas que venimos de otros países. Se van urdiendo tramas de personas, amigos, compañeros, de una diversidad de países que habitan en este caso, la ciudad. Redes de extranjeños que se juntan y enlazan con otros extranjeros.

“Me ha pasado también que estando no sé, en un boliche, lo que sea, como todo el grupete de todos extranjeros, nada, no sé, haciendo mucho escándalo, que se yo, celebrando un cumpleaños, que nos callen... que nos pidan que bajemos la voz, cuando obviamente en esta ciudad se habla muy fuerte, se grita mucho en los restaurantes, o sea es muchísimo ruido así de las distintas conversaciones. Y mi interpretación es que lo que molesta es el acento, no es el ruido en sí mismo” (LA_Guatemala)

Las personas que fuimos a estudiar la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos en 2018, tuvimos la experiencia de ser tantas/os de diferentes países que, desde un comienzo, se gestó una potente red de afectos. Un espacio para conocer y compartir experiencias similares, de compañía, afectos y amistad. Sin embargo, no siempre es así, no todes tienen “la suerte” de hacer amigos fácilmente, o de conocer gente que te reciba abiertamente. Lo conversamos varias veces, y

reflexionábamos respecto a cómo se recibía a las/los migrantes en las ciudades de donde veníamos, cómo era diferente la integración. A pesar, o tal vez justamente por lo mismo, de ser una ciudad que carga con una larguísima historia de olas migratorias, el ser migrante, extranjero, de otro país o provincia, no es “novedad”, como podría serlo en otro lugar, lo que pareciera ir generando a su vez estas redes de personas “no-porteñas”.

“(…) el hecho de compartir como, como experiencias (…) de compartir vivencias que pueden ser más o menos parecidas, entre las mujeres migrantes, eso también te, es como un, forjas como un lazo más de cercanía con ellas, porque es como buen ta, nos bancamos entre nosotras o tenés que salir a la guerra entonces ta, creo que si, que se forman lazos de contención importantes” (ZM_Uruguay)

“(…) éramos ese grupo de ocho estudiantes extranjeros, como que uno ahí hace vínculos bien fuertes y muy intensos y muy profundos muy rápido, porque estamos todos en la misma situación (…) entonces creo que ahí uno, como que suple ¿no?” (LA_Guatemala)

“Con mis compañeros extranjeros formamos una red afectiva, de ocio y de estudios como soporte de nuestra estadía. Tomando en cuenta, que desde nuestras diferentes circunstancias teníamos dos denominadores comunes, por un lado, ser estudiantes del mismo curso y por otro, ser extranjeros y migrantes” (MD_Ecuador)

A través de nuestras narrativas hemos develado algunas reflexiones en torno a la experiencia del ser mujeres migrantes de Abya Yala en Buenos Aires. Compartimos -así como con otras tantas compañeras que no hablan aquí, pero están presentes en nuestras vivencias y trayectorias-, análisis y lecturas hacia el racismo, la co-constitución de opresiones, y como estas se enmarcan dentro de lo que desde el feminismo descolonial se ha definido como colonialidad de género. El racismo hacia mujeres migrantes trasciende las dimensiones de género y clase, pues, como bien plantea Sueli Carneiro (2009), desde un punto de vista feminista anti-racista, el género debe ser incorporado como una variable teórica, que no puede dissociarse de los otros ejes de opresión como el racismo, pues, la raza, es el eje constitutivo que cruza las jerarquías de género y de clase en las sociedades latinoamericanas. En esta línea, somos testigxs de como hoy en día, tras cinco siglos de dominación eurocentrada, la matriz de poder moderna/colonial, y el sistema moderno colonial de género, continúan reproduciéndose, afianzándose y dando sentido-y-forma a través de la raza como dispositivo de dominación a las relaciones sociales en Abya Yala, y con mayor énfasis, en espacios que durante largo aliento han buscado ser lo más cercanos a Europa posible.

Nuestras voces, a diferencia de las voces y narrativas de otras mujeres migrantes racializadas, empobrecidas, excluidas, con “voces silenciadas” o “sofocadas”, se encuentran en una escala de privilegio “un poco más alta”, que nos entrega espacios de enunciación que debemos hacer nuestros, sin ejercer la práctica de la retórica salvacionista (Bidaseca, 2010) común a los feminismos blancos/liberales del norte global, ni intencionar hablar en nombre de, representar sus demandas o traducir sus voces a través de las nuestras. Estas, nuestras voces, no son las voces hegemónicas, no son las voces del poder ni de la supremacía utópica de la blanquitud, tampoco son las voces autorizadas por las clases dominantes, pero sí, encuentran una audibilidad mayor, que creo debe hacerse cuerpo en ejercicios y prácticas contrahegemónicas en los espacios donde “podamos hablar”.

3. Mirando hacia el lugar de origen, situación migratoria de mujeres en Abya Yala y la relación con el movimiento feminista de Buenos Aires.

Finalmente, dirigiendo la mirada hacia el lugar de origen y a la actualidad de Buenos Aires (2018-2019) respecto a la migración, los conflictos socio-políticos que azotan el continente evidentemente han generado movimientos migratorios importantes que han devenido en nuevas olas. Particular es el caso de Venezuela¹⁷. Tódes quienes habitamos Buenos Aires nos cruzamos con varias personas venezolanas en nuestros espacios comunes, y en general, en todos lados, restaurantes, bares, negocios, tiendas, en las calles, etcétera. La migración venezolana en el Cono Sur, que responde al conflicto social arrastrado desde 2013, tiene características particulares. En general son jóvenes profesionales, que vienen a estudiar carreras universitarias, o emprendedores y adultos/as con títulos, es decir, en su gran mayoría y de acuerdo a lo que una puede observar, personas que pueden costear un pasaje y una estadía acá. El, la migrante venezolana en condiciones de exclusión más fuertes, cruza caminando la frontera hacia los países limítrofes como Ecuador o Colombia.

“En el caso de Ecuador, el país está ligado estrechamente con el fenómeno migratorio, pues en menos de dos décadas ha visto las dos caras de la moneda. Pasó de ser un país emisor de migrantes a ser receptor” (MD_Ecuador)

Respecto a la migración en Uruguay, por ejemplo:

¹⁷ Sólo en lo que va del 2019, se radicaron unas 40.000 personas provenientes de Venezuela, cifra significativa considerando que durante 2018 fueron 70.531. Fuente: <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/nueva-ola-inmigracion-venezolana-entraron-40000-solo-nid2264563>

“De todas maneras, si bien hay como todo un lado bastante bueno entre comillas, la otra mitad de la población –porque estoy segura que es tipo cincuenta y cincuenta más o menos, lamentablemente–, si, el argumento de que vienen a sacarnos el laburo sigue imperando fuerte. Y también un racismo que, no es tan notorio ni exacerbado como acá, pero es como a la uruguay, viste, más como callado, perfil bajo, pero ta, tanto o más racista que otras expresiones” (ZM_Uruguay)

En el caso de Chile, las principales olas migratorias de los últimos años provienen también de Colombia, Venezuela y Haití¹⁸. Países con una raíz afro y mestiza fuerte, que ha devenido en una serie de dinámicas y actos racistas y xenofóbicos, especialmente en Santiago, y en el norte del país. Frases como “en Chile no hay negros”, “todos los negros son inmigrantes” son recurrentes, y desconocen además la larga historia de afrochilenas/os¹⁹ que habitan las regiones de Arica y Tarapacá desde la colonia. Por otro lado, es interesante analizar que a pesar de la crisis económica en la que se encontraba Argentina, la cantidad de personas que deciden migrar no disminuye, y sobre todo en Buenos Aires. Filas de cuadras y cuadras de gente, en la Dirección de Migraciones, era un escenario común.

“Acá, acá es impresionante la cantidad de mujeres y varones migrantes que hay, y de todos lados, incluso, pero diariamente no, no es como algo que se ha venido desacelerando en el último tiempo. Hasta hoy, lo sé, porque he ido a migraciones muchas veces, y ahí es impresionante, incluso te dan fecha de un año de diferencia por la cantidad de personas migrantes que vienen. Es como bueno ta si, te vas de un escenario hostil, de crisis, de violencia, etcétera, pero no hay nada que te asegure que el próximo va a ser mejor. Entonces eso es lo que me cuestiono bastante, en ese sentido, y obviamente que las mujeres tienen las de perder, ante estos fenómenos” (ZM_Uruguay)

En relación a la migración de mujeres de Abya Yala y los movimientos que han generado las contingencias de crisis políticas en el continente, más allá de las cifras, las reflexiones surgen a partir de lo una puede observar y experimentar a nivel vivencial. La migración “femenina” se encuentra atravesada por múltiples complejidades que acrecienta muchas veces la precarización del país de origen, se pierden los lazos afectivos y familiares en un contexto que puede devenir en más

18 No profundizaré en esta realidad, dada la complejidad de la misma. Sin embargo, repensar a Haití en Chile en clave descolonial es un ejercicio pendiente y necesario en estos días

19 Recién en abril de 2019, el estado chileno mediante la Ley 21.151 reconoció al Pueblo Tribal Afrodescendiente de Chile, tras siglos de invisibilización de parte del estado y la sociedad chilena en general.

problemático, cuando precisamente, lo que se busca al migrar es una mejora en las condiciones y sostenibilidad de la vida.

“Para las mujeres siempre es mucho más difícil migrar. Como que, de nuevo, la migración está tal vez, como entre los privilegios menos privilegiados que tienen los hombres. Porque al final, que terrible cuando es una necesidad hacerlo, pero... creo que las mujeres que lo pueden hacer, digamos, acá, ahora con esta ola venezolana (...) siempre más hombres que mujeres. Y las mujeres, eh, como mamás, o sea está ese plan de venir en familia... Sé que es más difícil por todo lo que implica, si se hace de una forma riesgosa, hay mucha más carga para la mujer” (LA_Guatemala)

“La situación de la migración y más aun de mujeres se ha ido complejizando. Hay que reconocer que las mujeres latinoamericanas y otras mujeres de otras partes del mundo se deciden a salir a buscar los “sueños inalcanzables” en sus países de origen, son actos de valor que no todas y todos podemos asumir, es justo reconocer por tanto este protagonismo. Pero a la vez es necesario denunciar que tras los avances del movimiento feminista y de mujeres, el mercado global nos va ganando algunas batallas al profundizar las desigualdades económicas, sociales, de género y étnicas, al favorecer la violencia de género y formas específicas de discriminación contra la mujer; factores que empujan a más mujeres a salir de sus países de origen (...) Por tanto, la vivencia y experiencia de cada mujer será única por sus diferentes historias de vida, mundos interiores y circunstancias que decantan en la razón y las subjetividades que las movilizan a cruzar las fronteras” (MD_Ecuador)

Finalmente, nos encontrábamos en un momento particular del movimiento feminista, especialmente en el contexto que encarna Buenos Aires y Argentina. Las demandas por el aborto legal y en contra de la violencia y los feminicidios anteriormente, han calado fronteras. Sin embargo, cabe preguntarse qué lugar ocupan las problemáticas que aquejan las vidas de mujeres en situaciones de migración dentro de la agenda feminista.

“[...] a manera de impresión, requiere de desarrollar una mirada más amplia que supere la visión reduccionista y estereotipada de las mujeres inmigrantes como un bloque homogéneo y carente de iniciativas como agentes de transformación de sus propias vidas y de las condiciones que las rodean. Por tanto, es importante que el movimiento feminista de Buenos Aires analice otras dimensiones de la migración” (MD_Ecuador)

Como es usual, tiende a reproducirse una reducción o monopolio de las demandas y de la opresión del grupo social de mujeres, muchas veces dejando tras un velo otras experiencias donde confluyen exclusiones por origen, clase y raza, como parte de la dominación articulada capitalista, patriarcal y colonial.

“Creo que no, no se contempla tanto como debería, creo que hay como, caballitos de batalla del movimiento feminista porteño, obviamente no hablo de Argentina en general, que es como que, acapara toda la atención. Creo que no sé, así, entre los más importantes está el tema de la legalización del aborto, la precarización de la mujer y la feminización de la pobreza, que es como muy porteño no (...), pero, creo que son esas, bueno también la violencia de género, son como esas, no, esos como faros que guían al movimiento feminista, que no, capaz que voy a ser un poco atrevida con lo que voy a decir, pero como que impiden una mirada como más holística e integral de las mujeres, como mujeres, siendo y estando en esta realidad concreta de la ciudad porteña”
(ZM_Uruguay)

“En general, no solo entre las feministas sino de todos los movimientos, me parece que este es un espacio super auto referenciado, muy ombliguista, ehm, muy sentirse el centro del mundo, como interpretar todo, como revolviendo alrededor de Buenos Aires o de Argentina, y, eso, sí, creo que ahí debe haber una dificultad importante para que las migrantes sientan que el feminismo toma esas demandas específicas, si. Y bueno, con lo del aborto, por ejemplo, o sea seguro que atraviesa bien particular a las mujeres migrantes, el aborto clandestino digo, y eso, no sé si está presente...”
(LA_Guatemala)

Cabe cuestionarse el lugar que ocupan o podrían ocupar las demandas “particulares” del grupo heterogéneo de mujeres migrantes en Buenos Aires. A pesar de esto, no puede dejar de reconocerse la influencia que ha significado la lucha feminista por el aborto, y las inmensas movilizaciones que ocurrieron en 2018. Marcan hitos que pueden significar otras rutas posibles, oportunidades de, que contemplen más allá de los derechos sexuales y reproductivos de un grupo determinado de mujeres que no están en condiciones de subalternidad por raza y origen.

“En realidad, no he tenido como, encontrarme con mujeres migrantes que estén militando fuertemente eso, pero lo que si he visto es la repercusión en Guatemala y eso si me parece super interesante. Bueno, repercute en toda América Latina, pero verlo en Guatemala, cantando las mismas canciones que acá” (LA_Guatemala)

Es necesario abrir los debates y los espacios donde la pluralidad de mujeres pueda hablar con voz propia, con voces audibles y no sofocadas, sin caer en la práctica del racismo de género (Espinosa, 2013), de una retórica salvacionista (Bidaseca, 2010), de una violencia epistémica (Spivak, 1998) y una colonialidad discursiva (Mohanty, 1991), tan arraigadas en los orígenes del feminismo hegemónico blanco y su influencia determinista sobre el feminismo *en* América Latina (Espinosa, 2017). A este respecto, cabe cuestionarse sobre la posibilidad de permear los discursos hegemónicos del aborto con otros saberes/epistemes subalternizados que poseen comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, migrantes. Narrativas, experiencias de maternidades, fertilidad, natalidad, uso de plantas medicinales, desechados por la primacía de lo biomédico y científico, son desafíos a transitar, como parte de la lucha de un feminismo descolonial que no olvida, que todo feminismo que no sea abiertamente antirracista, es racista (Espinosa, 2014c).

A modo de cierre

A lo largo del presente, intencioné una reflexión a varias voces, a partir de la experiencia situada de ser mujer migrante de Abya Yala en Buenos Aires. Cómo vivimos y habitamos la trayectoria migratoria, desde nuestras propias vivencias, detenta el punto de partida para hilar nuestras narrativas en torno a las dimensiones detonantes respecto del racismo y la colonialidad de género. Mi búsqueda enfatizó en dar realce a las narrativas migratorias de las compañeras que aquí hablan.

Argumento, que la experiencia de la migración de las mujeres no puede sólo enmarcarse en la categoría de género, que fragmenta y universaliza la complejidad de los múltiples cruces de opresiones. Trascienden el género las desigualdades generadas por la raza, la clase, la sexualidad, el origen, el idioma, y otras dimensiones de dominación, que imperan desde larga data en nuestros territorios expoliados y despojados. La experiencia de la migración se configura de acuerdo a las posiciones que pueden detentar las mujeres en estas dimensiones, en un contexto social marcado fuertemente por el eurocentrismo y la primacía de una matriz de poder moderna/colonial.

Nosotras, como mujeres migrantes en ciertas condiciones de privilegio, que compartimos experiencias y trayectorias similares, logramos habitar espacios de enunciación más amplios que otras mujeres subalternizadas. Nuestras voces, aunque no hegemónicas, pueden encontrar audibilidad, y, por tanto, creo que debemos hacer nuestro el desafío de hacer de los conocimientos acción

transformadora, y retomando la metáfora zapatista, a través de la memoria terca, la resistencia porfiada, lograr asestarle grietas al muro.

Sentipienso, que este ejercicio nos permitió cuestionarnos situaciones, sensaciones corpóreas y emotivas, que no siempre podemos reflexionar, y que incluso, tal vez abrió heridas o dolores que no sabíamos que teníamos allí-aquí adentro. El racismo, la discriminación, nunca serán temas fáciles de asumir, digerir, sentir, y a veces, “hacer como que no existen” e inclusive negarlos, es más sencillo que mirarlos de frente. A diferencia de las discriminaciones de género o de clase, que parecieran ser menos complejas de enunciar y de denunciar, la marca de la raza es una herida que perdura tras siglos de deshumanización y jerarquización de las gentes, y de la que nunca es simple hablar cuando nos interpela de manera directa. El racismo, la colonialidad de género, a decir de Braudel, son mentalidades como prisiones de larga duración.

Hoy en día, habiendo retornado a territorio chileno, observo mi ruta-vivencia migrante a través de los lentes que ocupé en esta experiencia de investigación. Pienso en las compañeras con quienes nos enlazamos, en cómo nuestras corporalidades sintientes se encontraron en territorio común, y en cómo seguimos andando, moviéndonos, retornando. En momentos de aislamiento, pandemia y crisis socio-sanitaria política compleja, los movimientos migratorios sin duda adquieren otras particularidades, a las que debemos visitar desde investigaciones comprometidas políticamente, y con mirada atenta y crítica hacia las desigualdades, exclusiones y violencias múltiples que atraviesan las experiencias migratorias de las mujeres de Abya Yala.

Finalmente, poner el cuerpo en las veredas que habitamos, hacer teoría encarnada para la resistencia desde una práctica feminista descolonial que nos permita ver las diferencias, y que estas no se transformen en jerarquías, es una labor que como mujeres en movimiento tenemos la oportunidad de tejer.

Bibliografía

Bidaseca, Karina. *Perturbando el texto colonial. Los estudios (pos)coloniales en América Latina*. Editorial SB, Buenos Aires, Argentina. 2010.

Bidaseca, Karina. “Mujeres blancas buscando salvar a mujeres color café: desigualdad, colonialismo jurídico y feminismo postcolonial”. En *Andamios, Revista de investigación social*, vol. 8, n°17 (2011). septiembre-diciembre, pp. 61-89.

Bidaseca, Karina. *La revolución será feminista o no será. La piel del arte feminista descolonial*. Prometeo Libros. Buenos Aires, Argentina. 2018.

Borsani, María Eugenia. “Reconstrucciones metodológicas y/o metodologías a posteriori”. En *Astrolabio*, Nueva época. N° 13, (2014).

Carneiro, Sueli. “Ennegrecer el feminismo”. En *Revista Movimiento*, Agencia Cubana de Rap, La Habana, n°7, (2009), pp. 47-50.

Colanzi, Irma. “De saberes situados y enfoque de género: narrativas testimoniales en la construcción de conocimiento en Ciencias Sociales”. *XI Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires (2015).

Correa, Rosario. “La aproximación biográfica como una opción epistemológica, ética y metodológica”. En *Revista Propositiones*, n°29, (1999), Santiago: SUR.

Curiel, Ochy. “Construyendo metodologías feministas desde el pensamiento decolonial”. Ponencia presentada en las Jornadas de Metodologías Feministas. Donostia. 19 y 20 de junio, (2014). HEGO-Universidad País Vasco.

De La Fuente, Alejandro. “Tengo una raza oscura y discriminada” El movimiento afrocubano: hacia un programa consensuado. En *Revista Nueva Sociedad*, n°242, (2012): pp. 92-105.

Echeverría, Bolívar. *Imágenes de la “blanquitud”*. En Diego Lizarazo et Al.: *Sociedades Icónicas. Historia, ideología y cultura en la imagen*, México, Siglo XXI, 2007.

Espinosa, Yuderkys. “Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica” En *Revista El Cotidiano* N° 184, (2013): pp. 7-12.

Espinosa, Yuderkys. “Las feministas antirracistas teorizando la trama compleja de la opresión”. Clase magistral dictada dentro del Curso de Extensión “Género y etnicidad: reflexiones desde el Sur del

mundo”, organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, CIEG, Universidad de Chile, 20 de marzo, 2014 a.

Espinosa, Yuderkys. “Una crítica feminista descolonial a la epistemología feminista crítica”. En *El Cotidiano*, n°184 (2014b): marzo-abril, pp. 7-12.

Espinosa, Yuderkys [ProyectoECOS]. (2014c) 8 de agosto. Feminismo Descolonial: Yuderkys Espinosa [Archivo de video]. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=HnjXiWIFSX0&ab_channel=ProyectoECOS

Espinosa, Yuderkys. “De por qué es necesario un feminismo descolonial: diferenciación, dominación co-constitutiva de la modernidad occidental y el fin de la política de la identidad”. *Solar*, año 12, vol. 12, n°1 (2016a).

Espinosa, Yuderkys. “Y la una no se mueve sin la otra: descolonialidad, antirracismo y feminismo. Una trieba inseparable para los procesos de cambio”. *Revista venezolana de Estudios de la Mujer*, vol 21, n° 46, enero-junio (2016b), pp. 47-64.

Espinosa Miñoso, Yuderkys. “Hacer genealogía de la experiencia: el método hacia una crítica a la colonialidad de la Razón feminista desde la experiencia histórica en América Latina”. De próxima aparición en inglés en María Lugones, Yuderkys Espinosa Miñoso, Nelson Maldonado Torres (editores), *Decolonial feminism in Latin-America: Contributions and Challenges*. Co-editado por la Universidad de Duke (2017).

Guzmán Ordaz, Raquel. De la perspectiva de género al paradigma interseccional. Aportaciones para el análisis de las migraciones feminizadas. En Vázquez Bermúdez, I. (ed.). *Logros y retos: Actas de III Congreso Universitario Nacional “Investigación y género”*. Universidad de Sevilla. 2011.

Lugones, María. “Colonialidad y género. *Tábula Rasa*, n°9, (2008), pp. 73-101.

Lugones, María. “Subjetividad esclava, colonialidad de género, marginalidad y opresiones múltiples”. En Montes, P. (ed.), *Pensando los feminismos en Bolivia* (Serie Foros 2), (2012), pp. 129-140. La Paz: Conexión Fondo de Emancipadores.

Oso Casas, Laura. Migración, género y hogares transnacionales. En: La inmigración en la sociedad española: una radiografía multidisciplinar. Coord. Por Joaquín García, Joan Lacomba Vázquez, (2008), pp. 561-586.

Portocarrero, Gonzalo. La utopía del blanqueamiento y la lucha por el mestizaje. En “*Hegemonía cultural y políticas de la diferencia*”, Buenos Aires: CLACSO. 2013

Quijano, Anibal. “Colonialidad del poder y Clasificación Social” en Festschrift for Immanuel Wallerstein. En *Journal of World Systems Research*, Vol. VI, N. 2, (2000), Fall/Winter, pp.342-388.

Sáez Capel, José. “Los migrantes y la discriminación en Argentina”. En *Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Universidad de Barcelona, n°94, (2001).

Sayago, Sebastián. “El análisis de discurso como técnica de investigación cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales”. En *Cinta moebio*, 49, (2014), pp. 1-10.

Smith, Dorothy. “El punto de vista de las mujeres. Conocimiento encarnado versus relaciones de dominación”. *Revista del CEHIM*, año 8 (2001), pp. 5-27.

Spivak, Gayatri. “¿Puede hablar el sujeto subalterno?” En *Orbis Tertius*, año °3, (1998), n°6, pp. 175-235.

Vasilachis de Gialdino, Irene. “La investigación cualitativa”. En *Estrategias de investigación. Barcelona, editorial Gedisa*. 2006.

Vidaurrázaga, Tamara. “*Mujeres en Rojo y Negro. Reconstrucción de memoria de tres mujeres miristas. 1971-1990*”. Tesis para obtener el grado de Magíster en Género y Cultura con mención en Humanidades, Universidad de Chile, Escuela de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Santiago, Chile. 2005.